

5. Теория государства и права: учебник / О.В. Петришин и др.; под ред. О.В. Петришина. – Х. : Право, 2016. – 368 с.
6. Кузнецов, И. Н. Компетенция высших органов власти и управления в СССР / И.Н. Кузнецов. – М. : Юрид. лит., 1969. – 244 с.
7. Основные полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/law/00077055_0.html.
8. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 1999. – 528 с.
9. Георгиевский, Ю. В. Компетенция органов общественной власти: теория и практика внедрения: монография / Ю.В. Георгиевский. – М. : Логос, 2015. – 375 с.
10. Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М.А. Чельцов. – М. : Юрид. лит., 1962. – 503 с.
11. Прокуратура как орган административного преследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo/prokuratura_organ_administrativnogo_presledovaniya
12. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urveda.ru/bakalavrskaya/administrativnaya-yustitsiya>.
13. Функции и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве и их отражение в процессуальном статусе прокурора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-i-polnomochiya-prokurora-v-ug>.

УДК 34.07
DOI

АНАЛИЗ МВД РФ КАК ЧАСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье анализируется МВД РФ как часть системы государственных контрольно-надзорных органов России. Используется законодательство Российской Федерации

Ключевые слова: МВД, контроль, надзор

ANALYSIS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION AS PART OF THE SYSTEM OF STATE CONTROL AND SUPERVISORY BODIES

**RAZBEYKO N.V.,
Senior Lecturer of the Department
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article analyzes the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation as part of the system of state control and supervisory authorities of Russia. The legislation of the Russian Federation is used

Keywords: Ministry of Internal Affairs, control, supervision

Постановка задачи. Основанием соблюдения законности является обеспечение дисциплины в государственном управлении, то есть создание условий соблюдения установленных государством норм и правил. Одним из основных способов реализации этого направления выступает контрольно-надзорная деятельность системы государственных органов, наделенных соответствующими полномочиями. Одной из наиболее влиятельных структур в рассматриваемой системе является Министерство внутренних дел, поскольку его специализация наиболее обширна и включает не только функции по охране правопорядка и законности, но и контроль за определенными сферами жизнедеятельности общества. Поэтому определение эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности МВД является актуальным на любом этапе развития общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую основу настоящей работы представляют труды таких отечественных и зарубежных авторов, как С.А. Авакьян, А.Б. Агапов, Д.Б. Алексеев, А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, В.Г. Афанасьев, В.К. Бабаев, В.П. Беляев, В.Ф. Волович, О.В. Воронин, Л.В. Гааг, Н.А. Глазунова, В.М. Горшенев, Р. Давид, Н.М. Конин, Б.М. Лазарев, А.В. Мартынов, М.Н. Марченко, Ю.И. Мигачев, Б.Л. Назаров, Л.Л. Попов, Б.В. Россинский, Ю.Н. Стариков, Ю.А. Тихомиров, В.И. Туровцев, Ю.В. Филимонов О.Н. Чернецкая, В.Е. Чиркин, Н.Д. Эриашвили.

Актуальность обусловлена тем, что в последние годы все больше прослеживается необходимость повышения эффективности и результативности деятельности контрольно-надзорных органов, о чем открыто говорят первые лица государства, а важность предстоящих реформ подчеркивают многие ученые и специалисты. Совершенствование системы органов внутренних дел имеет особое

значение, поскольку их деятельность непосредственно отражается на соблюдении прав и законных интересов общества и его безопасности.

Целью статьи является анализ теоретических аспектов, законодательства и судебной практики и выявление современного состояния МВД РФ как части системы государственных контрольно-надзорных органов.

Объектом исследования является система государственных контрольно-надзорных органов РФ.

Предметом исследования выступает контрольно-надзорная деятельность Министерства внутренних дел РФ.

Изложение основного материала исследования. Система контрольно-надзорных органов в Российской Федерации представлена в соответствии со статьей 112 Конституции РФ [1].

Под государственным контролем и надзором (далее – государственный контроль и надзор) понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Основными способами государственного контроля и надзора является профилактика нарушений, оценка соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению выявленных нарушений, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. Органы государственной власти – это федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ [3].

Структура федеральных органов исполнительной власти представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура федеральных органов исполнительной власти [5]

Таким образом, в России сейчас насчитывается около 69 федеральных органов исполнительной власти, в том числе и контрольно-надзорные органы.

Органы исполнительной власти действуют в соответствии с принципами государственного управления, которые представлены ниже на рис. 2.

Рис. 2. Принципы государственного управления [7]

Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ) является одним из федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации [5]. При МВД России действует общественный совет, который формируется в порядке, установленном Президентом РФ.

МВД действует на основании Положения о Министерстве внутренних дел РФ [6], где закреплены основные задачи и полномочия МВД РФ – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел. Базовым элементом системы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности является полиция. Приоритеты ее деятельности сформулированы в Федеральном законе «О полиции».

Министерство внутренних дел Российской Федерации при осуществлении федерального надзора относит объекты федерального надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда (далее – категории риска):

- а) чрезвычайно высокий риск;
- б) высокий риск;
- в) значительный риск;
- г) средний риск;
- д) умеренный риск;
- е) низкий риск.

В сфере государственного надзора (контроля) министерство делит свои полномочия с другими государственными органами и службами, исходя из сферы общественных отношений, которые необходимо регулировать.

Например, уполномоченными органами, осуществляющими федеральный надзор, в области безопасности дорожного движения являются:

- МВД РФ и его территориальные органы;
- Министерство обороны Российской Федерации – в части отдельных функций по федеральному надзору в Вооруженных Силах Российской Федерации, возложенных в соответствии с Указом Президента РФ;
- Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии РФ [8].

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения:

1. Три факта нарушений в области безопасности дорожного движения, допущенных водителями при эксплуатации транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании контролируемому лицу, в течение 90 дней с момента выявления первого из указанных фактов.

2. Пять фактов несоответствия идентификационных номеров и (или) идентификационных номеров основных компонентов (кузова,

рамы, кабины) транспортных средств, в отношении которых контролируемым лицом оформлены диагностические карты, содержащие заключение о соответствии транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств, данным, указанным в документах, идентифицирующих транспортные средства, в течение 180 дней с момента выявления первого из указанных фактов [8].

При осуществлении федерального надзора могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

- а) информирование;
- б) обобщение правоприменительной практики;
- в) объявление предостережения;
- г) консультирование;
- д) профилактический визит.

В Докладе о государственном контроле [3] можно проследить такие разделы, которые наглядно представлены на рис. 3.

Рис. 3. Разделы в Докладе о государственном контроле [3]

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ утверждается Президентом РФ [4], например, в Указе Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме этого, по каждому контрольно-надзорному органу утверждается положение, показатели оценки, форма отчета, регламенты предоставления государственных услуг.

Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности государственного контроля (надзора) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) контроля.

Информация об эффективности предоставляется в утвержденном порядке согласно определенным критериям, представленным на рис. 4.

Рис. 4. Информация об эффективности государственного контроля и надзора [7]

Используется мониторинг – это система наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на основании соответствующих докладов [9].

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на основе системы показателей результативности и эффективности государственного контроля (надзора).

Не допускается установление ключевых показателей вида контроля, основанных на количестве проведенных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности, количестве и размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях [2], законами субъектов РФ об административной ответственности.

Для осуществления контроля приняты Приказы МВД РФ:

– Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения [10].

– Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами МВД России и его территориальных органов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора).

Таким образом, нормативно-правовая основа контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел разнообразна и сложна.

При анализе взаимодействия МВД и общества выявлено, что по результатам проведенного ВЦИОМ исследования в 2022 году сотрудникам полиции своего региона доверяют 62% россиян (в 2012 году – 32%) [11]. Такой высокий рост доверия населения к органам внутренних дел зафиксирован впервые за последние десять лет. Этот результат обусловлен различными факторами, в том числе информационной открытостью ведомства и активном взаимодействии органов внутренних дел с гражданским обществом. Во многом это заслуга общественных советов при территориальных органах МВД России. В 2022 году организовано и проведено 380 заседаний общественных советов при территориальных органах МВД России. Помимо заседаний использовались и другие формы работы:

- заседания Президиумов;
- заседания комиссий;
- заседания рабочих групп;
- опросы членов общественного совета и другие.

Выводы. При осуществлении своих полномочий в сфере государственного контроля (надзора) органы внутренних дел опираются на широкий спектр правовых средств, повышение актуальности и эффективности применения которых служит основой для различных исследований. Наличие пробелов и противоречий в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок реализации данных средств, обуславливает необходимость укрепления и структурирования законодательной базы для улучшения процедуры их применения.

Особенностью органов внутренних дел является наличие полномочий не только по выявлению и предупреждению правонарушений, но и применению за них мер юридической ответственности. Существует множество определений понятия «государственный контроль» в разных законах, в науке тоже множество точек зрения по этому поводу. Однако отсутствует четкое разграничение между государственным контролем и надзором, что необходимо исправить в законодательстве РФ.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 01.07.2020. – № 31. – Ст. 4398.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. – № 1 (часть I). – Ст. 1.

3. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. – № 31 (ч. I). – Ст. 5007.

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ от 18 октября 1999 г. – № 42. – Ст. 5005.

5. О структуре федеральных органов исполнительной власти (с изменениями и дополнениями: Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 января 2020 г. – № 4. – Ст. 346.

6. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 22.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. – № 52 (ч. V). – Ст. 7614.

7. Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. – № 15. – Ст. 1807.

8. Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1101 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2021. – № 28. – Ст. 5531.

9. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»: Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 // Собрание законодательства РФ. – 24 декабря 2012 г. – № 52. – Ст. 7490.

10. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения: Приказ МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mvd.consultant.ru/documents/1057630>. – (Дата обращения: 08.03.2023).

11. Обзор деятельности общественных советов при территориальных органах МВД России за 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://media.mvd.ru>. – (Дата обращения: 08.03.2023).